

REVISTA MOSAICO

*processos criativos em música
e em artes do som*

DOSSIÊ DE PARTITURAS

Especialização Lato Sensu em Processos Criativos
Composição e Performance

2024, v.1

REVISTA MOSAICO

*processos criativos em música
e em artes do som*

ISSN 2966-2311

DOSSIÊ DE PARTITURAS

Especialização Lato Sensu em Processos Criativos
Composição e Performance

2024, v.1

ICA
INSTITUTO DE
CIÊNCIAS DA
ARTE UFPA

PPG Artes
Programa de Pós-graduação
em Artes da UFPA

PRO PESP
Pró-Reitoria de Pesquisa
e Pós-Graduação | UFPA

REVISTA MOSAICO

PROCESSOS CRIATIVOS EM MÚSICA E EM ARTES DO SOM

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

EMMANUEL ZAGURY TOURINHO (REITOR)

GILMAR PEREIRA DA SILVA (VICE-REITOR)

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PROPESP)

MARIA IRACILDA DA CUNHA SAMPAIO (PRÓ-REITORA)

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA ARTE (ICA)

ISIS DE MELO MOLINARI ANTUNES (DIRETORA-GERAL)

ADRIANA VALENTE AZULAY (DIRETORA-ADJUNTA)

FACULDADE DE MÚSICA

DR. ELDER DOS SANTOS OLIVEIRA JÚNIOR (DIRETOR)

ME. JONATHAN GUIMARÃES E MIRANDA (VICE-DIRETOR)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES (PPGARTES)

JOSÉ DENIS DE OLIVEIRA BEZERRA (COORDENADOR)

COMITÊ CIENTÍFICO

EDITOR

DR. ELDER DOS SANTOS OLIVEIRA JÚNIOR

EQUIPE EDITORIAL

DRA. ANA LETICIA CROZETTA ZOMER

DR. CLAUDIO HORÁCIO VITALE

DR. GERMÁN ENRIQUE GRAS

DR. IGOR MENDES KRÜGER

DR. MARCOS JACOB COSTA COHEN

DR. SAMUEL PERUZZOLO-VIEIRA

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

DRA. ANA LETICIA CROZETTA ZOMER

PROFESSORES ORIENTADORES

ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM PROCESSOS CRIATIVOS: COMPOSIÇÃO E PERFORMANCE

FACULDADE DE MÚSICA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

DR. ELDER DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR (COORDENADOR)
ME. JONATHAN GUIMARÃES E MIRANDA (VICE-COORDENADOR)
DR. ALEXSANDER JORGE DUARTE
DR. JOSÉ MARIA CARVALHO BEZERRA
DR. MARCOS JACOB COHEN
DRA. ANA LETICIA CROZETTA ZOMER
DR. GERMÁN ENRIQUE GRAS
DR. CLAUDIO HORACIO VITALE

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Revista Mosaico: processos criativos em música e em artes do som. Dossiê de partituras: Especialização em Processos Criativos - Composição e Performance, UFPA. Ed. Elder dos Santos Oliveira Junior. Grupo de Pesquisa Arte Sonora: Estudos dos Processos Criativos, Instalativos e em Paisagem Sonora. Faculdade de Música da Universidade Federal do Pará. Belém - PA, 2024.

Vários autores.

Bibliografia.

ISSN 2966-2311

1. Artigos - Coletâneas; 2. Composição Musical; 3. Música - apreciação crítica; 4. Processos criativos; 5. Partituras musicais. I. OLIVEIRA, Elder.

SUMÁRIO

7 Espadas ao sol (2024) Pedro Miranda Junior	8
Arroz carreteiro (2024) Pedro Miranda Junior; Polyana Dias	13
Castadrum (2024) Reinaldo Aires	21
Chaveiro das matas (2024) Pedro Miranda Junior	26
Colorido rítmico (2024) Edinaldo Cunha Pereira	34
Duelo ao meio-dia (2024) Edinaldo Cunha Pereira	45
Misturando (2024) Eric Marvin V. Magno	49
Música para os olhos (2024) Mauricio Torres	55
Nós contra o mundo (2023) Edinaldo Cunha Pereira	59
Quebra-cabeça EMUFPA (2024) Edinaldo Cunha Pereira	78
Solo para caixa clara (2024) Társila L. de Ataíde	82
The game of rhythms (2024) Camila S. Andrade	86
Tudo passará (2024) Rafael Aires	94

DOSSIÊ DE PARTITURAS

ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM PROCESSOS
CRIATIVOS - COMPOSIÇÃO E PERFORMANCE

7 Espadas ao Sol

PEDRO MIRANDA JUNIOR
(1995 -)

INSTRUMENTAÇÃO.

Violão.

Notas do autor para o intérprete

Peça feita para violão solo é uma homenagem para o orixá Ogum Megê em seu dia 23 de abril. Sugiro a compreensão e escuta apreciativa dos toques dos tambores do “Tambor de Mina” pois o vigor melódico e percussivo da obra “7 Espadas ao Sol” está atrelada a poética ritualística dentro do próprio toque chamado “corrido”, sendo assim, se possível, estar fiel ao andamento da música.

7 Espadas ao Sol

Ogum Megê

Pedro Miranda Jr.

(1995 -)

Corrido ♩ = 131

Violão

The musical score is written for guitar in 2/4 time with a tempo of 131. It consists of eight systems of music. The first system (measures 1-4) starts with a forte (*f*) dynamic and includes fingerings (1, 2, 3) and accents (*a*, *m*, *i*). The second system (measures 5-8) continues the melodic line. The third system (measures 9-12) features a piano (*p*) dynamic and includes a circled 4 and circled 5. The fourth system (measures 13-16) is marked 'doce' and includes dynamics *mp* and *mf*, with fingerings 4, 1, 2, 3 and accents *m*, *i*, *m*, *i*, *m*, *i*. The fifth system (measures 17-20) is marked 'metálico' and *f*. The sixth system (measures 21-24) is marked 'normal' and includes fingerings 1, 4, 1, 2, 3 and a circled 2. The seventh system (measures 25-28) is marked 'metálico'. The eighth system (measures 29-32) includes dynamics *mf* and *p*, and fingerings 4, 2, 3, 1, 1, 4, 3, 3, 2, 1, 1.

32

36

40

44

48

52

54

56

58

fff

f

p

p i m

acelerando

mais rápido o possível

rufando os tambores para Ogum

fff
metálico

Arroz Carreteiro

PEDRO MIRANDA JUNIOR

(1995 -)

POLYANA DIAS

(2000 -)

INSTRUMENTAÇÃO

Flauta Transversal

Violão

Arroz Carreteiro

Pedro Miranda Jr.
(1995 -)

Polyana Dias
(2000 -)

Baião ♩ = 100

Fluta

Violão

3

5

7

9

IV

VI

CVII

The image displays a musical score for guitar and voice, spanning measures 11 to 22. The score is written in treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#). The guitar part is shown in two staves, and the voice part is shown in one staff. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamics. Measure 11 features a vocal line and a guitar line with a circled '2' above the first measure. Measure 15 includes a first ending bracket labeled '1.' and 'To Coda', and a guitar line with a circled '4' above the first measure. Measure 17 features a second ending bracket labeled '2.' and a guitar line with a circled '4' above the first measure. Measure 19 includes a guitar line with a circled '5' above the first measure and a circled '4' above the second measure. Measure 22 features a guitar line with a circled '5' above the first measure and a circled '4' above the second measure. The score also includes dynamics such as *mf* and *f*, and a *cresc.* marking. The guitar part includes various techniques such as triplets, slurs, and fingerings.

Arroz Carreteiro

Pedro Miranda Jr.
(1995 -)
Polyana Dias
(2000 -)

Baião ♩ = 100

Flauta

4

7

11

15

18

22

25

28

31

f

mf *mf* *mf* *mp*

mf

mf

To Coda

D.S. al Coda

Arroz Carreiroiro

Pedro Miranda Jr.
(1995 -)
Polyana Dias
(2000 -)

Baião ♩ = 100

Violão

20 *mf* *f* ④ ⑤

22

24

26 C|| D.S. al Coda

29 *f* *p* *m* *i* ⑤ *m*

30

32

Detailed description: This musical score is for guitar, spanning measures 20 to 32. It begins with a treble clef and a key signature of three sharps (F#, C#, G#). Measure 20 starts with a half rest, followed by a quarter rest, then a half note chord (F#, C#, G#) marked *mf*. The melody begins in measure 21 with a quarter note F# (finger 4), followed by quarter notes C# (finger 2), G# (finger 1), F# (finger 2), E (finger 1), D (finger 4), C# (finger 2), and B (finger 1). Measure 22 features a series of chords: F#C#G# (finger 4), F#C#G# (finger 2), F#C#G# (finger 1), and F#C#G# (finger 2). Measures 23-24 continue with similar chordal patterns. Measure 25 has a half rest, followed by a quarter rest, then a half note chord (F#, C#, G#). Measure 26 continues with chords and includes a section marked 'C|| D.S. al Coda' starting at measure 27. Measure 27 has a half rest, followed by a quarter rest, then a half note chord (F#, C#, G#). Measure 28 has a half rest, followed by a quarter rest, then a half note chord (F#, C#, G#). Measure 29 begins with a treble clef, a key signature change to two sharps (F#, C#), and a 4/4 time signature. It starts with a half rest, followed by a quarter rest, then a half note chord (F#, C#) marked *f*. The melody begins in measure 30 with a quarter note F# (finger 4), followed by quarter notes C# (finger 0), G# (finger 0), F# (finger 2), E (finger 1), D (finger 3), C# (finger 1), B (finger 1), A (finger 2), G# (finger 1), F# (finger 1), and E (finger 1). Measure 31 continues with a similar pattern. Measure 32 starts with a half rest, followed by a quarter rest, then a half note chord (F#, C#) marked *p*. The melody begins in measure 33 with a quarter note F# (finger 3), followed by quarter notes C# (finger 1), G# (finger 3), F# (finger 3), E (finger 3), D (finger 3), C# (finger 3), and B (finger 3).

Castadrums

REINALDO AIRES
(1995 -)

INSTRUMENTAÇÃO

Bateria

AIRES, Reinaldo. Castadrum (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 21-25.

Orientação de Performance

Recomenda-se, de forma geral, que o (a) intérprete observe as dinâmicas e as mudanças de andamentos para uma execução fluente, sem muita rigidez, demonstrado todas as nuances e técnicas percussivas empregadas na peça. Aconselha-se utilizar afinação média na bateria e um prato de condução com som mais agudo e aberto para o efeito que está no final da peça.

Castadrums

Peça solo para bateria

Reinaldo Aires
(1995-)

Allegro

Musical score for the 'Allegro' section of 'Castadrums'. The score is written for a single drum set in 3/4 time. It begins with a dynamic marking of *p* (piano) and a series of quarter notes. The piece features various rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and rests. Dynamic markings include *f* (forte) and *p* (piano). The section concludes with a double bar line and a repeat sign.

Larghetto

Cúpula do prato de condução

Musical score for the 'Larghetto' section of 'Castadrums'. The score is written for a single drum set in 3/4 time. It begins with a dynamic marking of *p* (piano) and a series of quarter notes. The piece features various rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and rests. Dynamic markings include *p* (piano), *sfp* (sforzando piano), and *f* (forte). The section concludes with a double bar line and a repeat sign.

accel. - - - - **Allegro**

2

28

31

f

34

f

37

40

p

43

f *p* *f* *p* *f*

Tocar com a baqueta, em seguida colocar a mão em formato de concha em cima da cúpula aproximando e afastando.

Chaveiro das Matas

PEDRO MIRANDA JUNIOR
(1995 -)

INSTRUMENTAÇÃO.

Violino, rabeca ou viola.

Chaveiro das Matas

Dedicada ao Gentil Dom Pedro Angaço

Pedro Miranda Jr.
(1995 -)

Gentilmente ♩ = 105

Violino

ad. libitum *rubato*

pp *mf* *f*

5 *a tempo*

9

12 *rit.*

ff

14 *Improvisação de ritmo e articulação ao gosto do intérprete utilizando somente as 8 notas apresentadas neste sistema. Duração aproximada de 30''.*

15 *a tempo*

17

19 *rit.*

= sutil inflexão de tom para cima

= sutil inflexão de tom para baixo

MIRANDA JUNIOR, Pedro. Chaveiro das matas (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 26-33.

The image displays a musical score for a piece titled "Chaveiro das matas" by Pedro Miranda Junior. The score is written in treble clef and consists of eight staves of music, numbered 21 through 34. The first staff (measure 21) begins with a dynamic marking of *mf* and a breath mark (>). The music is primarily composed of eighth-note patterns, often beamed in groups of four. The second staff (measure 22) continues this pattern. The third staff (measure 23) introduces a dynamic marking of *f*. The fourth staff (measure 24) continues the eighth-note patterns. The fifth staff (measure 25) features a melodic line with eighth notes and some slurs. The sixth staff (measure 27) continues the eighth-note patterns. The seventh staff (measure 29) shows a melodic line with eighth notes and slurs. The eighth staff (measure 31) continues the melodic line. The final staff (measure 34) concludes with a double bar line and repeat dots. The score includes various musical notations such as dynamics (*mf*, *f*), breath marks (>), and slurs.

MIRANDA JUNIOR, Pedro. Chaveiro das matas (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 26-33.

36 3

38

40

42

44

rit. -----

46

ff

MIRANDA JUNIOR, Pedro. Chaveiro das matas (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 26-33.

Chaveiro das Matas

Dedicada ao Gentil Dom Pedro Angaço

Pedro Miranda Jr.
(1995 -)

Gentilmente ♩ = 100

ad. libitum *rubato*

Viola

pp *mf* *f*

5 *rit.* *a tempo*

9

12 *rit.*

ff

Improvisação de ritmo e articulação ao gosto do intérprete utilizando somente as 8 notas apresentadas neste sistema
14 Duração aproximada de 30"

14

15 *a tempo*

17

19 *rit.*

= sutil inflexão de tom para cima

= sutil inflexão de tom para baixo

MIRANDA JUNIOR, Pedro. Chaveiro das matas (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 26-33.

2
21

Chaveiro das Matas

mf

22

23

24

25

f

27

29

f

31

34

MIRANDA JUNIOR, Pedro. Chaveiro das matas (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 26-33.

Chaveiro das Matas

3

36

f

38

40

42

44

rit.

46

ff

Detailed description of the musical score: The score is written in bass clef with a key signature of one flat. It consists of a melodic line and a bass line. Measures 36-44 show a complex melodic line with slurs and accents, and a bass line with a forte (f) dynamic marking and accents. Measure 45 is marked 'rit.' and features a long, sweeping slur over the melodic line. Measure 46 is marked 'ff' and features a bass line with a forte (ff) dynamic marking and a long, sweeping slur over the melodic line.

MIRANDA JUNIOR, Pedro. Chaveiro das matas (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 26-33.

Colorido Rítmico

EDINALDO CUNHA PEREIRA
(1997 -)

INSTRUMENTAÇÃO

Bombo

Chimbal

Triângulo

Castanhola

Blocos de Madeiras

Maracas

Pandeiro

Percussão Corporal

PEREIRA, Edinaldo Cunha. Colorido rítmico (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 34-44.

Colorido Rítmico

2024

Edinaldo Cunha Pereira

(1997 -)

$\text{♩} = 100$

Bombo

Chimbal

Triângulo

Castanhola

Blocos de Madeiras

Maracas

Pandeiro

Estalo de dedo

Palmas

Bmb

Chimbal

Trgl.

Cast.

Bl. Mad.

Mrcs.

Pand.

Est. Dd.

Palm.

pp

mf

p

f

mf

f

mf

PEREIRA, Edinaldo Cunha. Colorido rítmico (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 34-44.

2

The musical score is organized into three systems, each containing staves for various percussion instruments: Bmb, Chimbal, Trgl., Cast., Bl. Mad., Mrcs., Pand., Est. Dd., and Palm. The first system (measures 6-7) shows rhythmic patterns for Chimbal and Trgl. with dynamic markings. The second system (measures 8-10) features a prominent Chimbal part with dynamics *mp* and *f*, and a Pand. part with a complex rhythmic pattern. The third system (measures 11-12) includes a Chimbal part with *mf* dynamics and a Bl. Mad. part with *mp* and *f* dynamics. The score uses various musical notations including stems, beams, and dynamic markings to indicate performance instructions.

The image displays a musical score for a percussion ensemble, organized into three systems of staves. The instruments listed on the left are Bmb (Bateria), Chimbal, Trgl. (Tamborim), Cast. (Castanets), Bl. Mad. (Bateria), Mrcs. (Maracas), Pand. (Pandeiro), Est. Dd. (Estaca de Dado), and Palm. (Palmatória).

System 1 (Measures 13-16):

- Measure 13:** Mrcs. and Pand. play a rhythmic pattern starting with *mp* and ending with *f*. Est. Dd. and Palm. play a pattern starting with *mp* and ending with *f*. Trgl. and Cast. are silent.
- Measure 14:** Bmb, Chimbal, and Trgl. enter with a pattern marked *f*. Mrcs. and Pand. continue their pattern.
- Measure 15:** Bmb and Chimbal play a pattern marked *p* and *f*. Trgl. and Cast. play a pattern marked *p* and *f*. Mrcs. and Pand. continue their pattern.
- Measure 16:** Bmb and Chimbal play a pattern marked *p* and *f*. Trgl. and Cast. play a pattern marked *p* and *f*. Mrcs. and Pand. continue their pattern.

System 2 (Measure 17):

- Measure 17:** Bmb, Chimbal, and Trgl. play a pattern marked *mf*. Mrcs. and Pand. continue their pattern. Est. Dd. and Palm. play a pattern marked *mf*.

4

19

Bmb

Chimbal

Trgl.

Cast.

Bl. Mad.

Mrcs.

Pand.

Est. Dd.

Palm.

mp

f

mf

22

Bmb

Chimbal

Trgl.

Cast.

Bl. Mad.

Mrcs.

Pand.

Est. Dd.

Palm.

24

Bmb

Chimbal

Trgl.

Cast.

Bl. Mad.

Mrcs.

Pand.

Est. Dd.

Palm.

ff

ff

PEREIRA, Edinaldo Cunha. Colorido rítmico (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 34-44.

The image shows a musical score for percussion instruments, spanning measures 27 to 30. The instruments listed on the left are Bmb, Chimbal, Trgl., Cast., Bl. Mad., Mrcs., Pand., Est. Dd., and Palm. The score is organized into two systems. The first system covers measures 27, 28, and 29. The second system covers measures 30 and 31. In measure 27, the Trgl. part has a dotted quarter note, and the Mrcs. part has a series of eighth notes with accents. In measure 28, the Trgl. part has a dotted quarter note, and the Mrcs. part continues with eighth notes. In measure 29, the Trgl. part has a dotted quarter note, and the Mrcs. part continues with eighth notes. In measure 30, the Trgl. part has a dotted quarter note, and the Mrcs. part has a dotted quarter note. In measure 31, the Trgl. part has a dotted quarter note, and the Mrcs. part has a dotted quarter note. The Mrcs. part in measure 31 is marked with a *pp* dynamic. The score is written on a grand staff with ten staves, each representing a different percussion instrument.

Chimbal

Colorido Rítmico

2024

Edinaldo Cunha Pereira
(1997 -)

♩ = 100

8

15

18

25

Triângulo

Colorido Rítmico

2024

 Edinaldo Cunha Pereira
 (1997 -)

♩ = 100

16

PEREIRA, Edinaldo Cunha. Colorido rítmico (2024).

 Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras:
 Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade
 Federal do Pará, Belém, 2024. p. 34-44.

Castanhola

Colorido Rítmico

2024

 Edinaldo Cunha Pereira
 (1997 -)

♩ = 100

12/8 6 4 3

16 5 8

Duelo ao Meio-Dia

EDINALDO CUNHA PEREIRA
(1997 -)

INSTRUMENTAÇÃO

Violão Acústico

PEREIRA, Edinaldo Cunha. Duelo ao meio-dia (2024).
Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras:
Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade
Federal do Pará, Belém, 2024. p. 45-48.

Duelo ao Meio-Dia

2024

Edinaldo Cunha Pereira
(1997 -)

♩ = 80

Dolce Thumb tapping in Rastilho *normale*

f *Lascio volare* *f* *mf* *mp* *f*

8 *mf* *p* *ff* *pp* *mf*

15 *pp* *mp* *mf*

21 *pp* *mp* *p* *Dolce*

28 *mf* *3* *3* *3*

33 *ff* *pp* *Metallico*

38 *f* *mf* *mf*

42 *f* *mp* *mp* *mp* *p*

PEREIRA, Edinaldo Cunha. Duelo ao meio-dia (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 45-48.

2

46

mp mf f

50

ff p mp fff

55

p p 3 mf f ff

rall.

Misturando

ERIC MARVIN V. MAGNO
(1989 -)

INSTRUMENTAÇÃO

Pandeiro
Caixa
Triângulo
Curimbó

Orientações de performance

Pandeiro: deve ser tocado com a ponta dos dedos.

Caixa Clara: quando a cabeça da nota estiver marcada com “x”, o instrumentista deverá tocar no aro da caixa.

Triângulo: quando a cabeça da nota estiver marcada com “x”, a condução será feita com a mão fechada para abafar o som do instrumento.

Curimbó: tocado com as mãos, explorando sons médios e graves do instrumento.

Misturando

Eric Marvin V. Magno
(1989-)

Larghetto ♩ = 60

5

Pand. *mp* *p* *accel.*

Caix *p*

Trgl. *p*

curim *mp* *p*

9

Pand. *mp*

Caix *mp*

Trgl. *mp*

curim *mp*

13

Pand. *mp* *sf*

Caix *mp* *sf*

Trgl. *mp*

curim *p*

17

Pand. *mp* *mp* *f*

Caix *mp* *f*

Trgl. *mp*

curim *mp*

MAGNO, Eric Marvin V. Misturando (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 49-54.

2

21

Pand.

Caix

Trgl.

curim

25 *mf* *mp*

29

Caix

Trgl.

curim

33 *mf*

37

Caix

Trgl.

curim

40 *mp* *mp*

MAGNO, Eric Marvin V. Misturando (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 49-54.

41 3

Pand. *mp* *sf* *sf*

Caix.

Trgl.

curim *p*

45 *morendo*

Pand.

Caix.

Trgl.

curim

Música para os olhos

MAURICIO TORRES
(1993 -)

INSTRUMENTAÇÃO

Voz feminina
Violão
Claves

Música para os Olhos

Poema de Raimundo Vieira

Mauricio Torres
(1993-)

Lento *Grazioso*

Voz Feminina

A - na-na-ra na-ra na-ra-na a - a

Lento

Violão

D7/A ord. Gm7 C79 F7M

Claves

5

V.F.

mf

Há um som con - ti - nuo, De um
Há um som im - pró - pio, Que si -
Na na na na ra na Na ra

Viol.

2. Fm7 F#dim7 Gm7 F7M

Clv.

mf
mp

10

V.F.

can - to pro - i - bi - do - o. Can - to dea - re - pi - o,
bi - la no ou - vi - do - o. Quando tocou nes - ta te - cla

na na ra na na ra - a

Viol.

Gm7 F7M B \flat 7M SP.
Edim G7

Clv.

p *mf*

Fine

TORRES, Mauricio. Música para os olhos (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 55-58.

2

16

V.F. *mf* *dim.*-----
Sil - vo pe-la fres - ta - a, (...)dan-ça fu - nes-ta
De piano in-vi - sí - ve - el o-bra incom-ple-ta

ST.
C7 F6 A7 Dm7 D#dim7

Viol.

Clv.

21

V.F. D.S. al Fine

Viol. F#dim7 Adim7 A b 7

Clv.

TORRES, Mauricio. Música para os olhos (2024).
Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras:
Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade
Federal do Pará, Belém, 2024. p. 55-58.

Nós Contra o Mundo

EDINALDO CUNHA PEREIRA
(1997 -)

INSTRUMENTAÇÃO

Dueto de Vozes (Voz Aguda e Voz Grave)

Violino 1

Violino 2

Viola

Violoncello

Contrabaixo

PEREIRA, Edinaldo Cunha. Nós contra o mundo (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 59-77.

A vida sempre tem uma forma de nos desafiar quando estamos desprevenidos, portanto, homenagem, por meio desta música, as pessoas que lutam por seu espaço no mundo e por aquelas que estão passando por momentos difíceis.

Nós Contra o Mundo

2023

Edinaldo Cunha Pereira

(1997 -)

A
♩ = 80

Voz Aguda
Voz Grave
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Contrabaixo

Voz. A
Voz. B
Vln 1.
Vln 2.
Vla.
Vlc.
Cb.

mp
mf
pp
pp
pp

PEREIRA, Edinaldo Cunha. Nós contra o mundo (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 59-77.

2

12 *rall.* **B**

Voz. A *f*

Voz. B *f*

Vln 1. *rall.*

Vln 2. *rall.*

Vla. *pizz. Divise*

Vlc. *p*

Cb. *pp*

17

Voz. A

Voz. B *A*

Vln 1.

Vln 2. *pp*

Vla.

Vlc.

Cb. *pizz.*

PEREIRA, Edinaldo Cunha. Nós contra o mundo (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 59-77.

Musical score for measures 21-23. The score includes parts for two vocalists (Voz. A and Voz. B), two violins (Vln. 1 and Vln. 2), viola (Vla.), violinist (Vlc.), and cello (Cb.). The vocal parts feature the lyrics "A I A I A" with a dynamic marking of *mp*. The instrumental parts include a violin melody starting at measure 23 with a dynamic marking of *mf*, and a cello/bass line with a steady eighth-note pattern.

Musical score for measures 24-26. The score includes parts for two vocalists (Voz. A and Voz. B), two violins (Vln. 1 and Vln. 2), viola (Vla.), violinist (Vlc.), and cello (Cb.). The vocal parts feature the lyrics "A A" with dynamic markings of *subff*, *mp*, *ff*, and *submp*. The instrumental parts include a violin melody with a dynamic marking of *mf*, and a cello/bass line with a steady eighth-note pattern.

PEREIRA, Edinaldo Cunha. Nós contra o mundo (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 59-77.

4

Musical score for measures 27-30. The score includes two vocal parts (Voz. A and Voz. B) and a string quartet (Vln 1, Vln 2, Vla, Vlc, Cb). The key signature has one sharp (F#). Measures 27-28 show a crescendo from *f* to *ff*. Measures 29-30 show a decrescendo from *ff* to *f*. The vocal parts have lyrics 'A' and 'I' under some notes.

Musical score for measures 31-34. The score includes two vocal parts (Voz. A and Voz. B) and a string quartet (Vln 1, Vln 2, Vla, Vlc, Cb). The key signature has one sharp (F#). Measures 31-32 show a decrescendo from *sfz* to *p*. Measures 33-34 show a crescendo from *p* to *sfz*. The vocal parts have lyrics 'A E A E A E A E' under some notes. The string quartet includes a *p arco* marking in measure 34.

PEREIRA, Edinaldo Cunha. Nós contra o mundo (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 59-77.

35

Voz. A

ff
A

Voz. B

ff
A

Vln 1.

f

Vln 2.

f
arco

Vla.

f

Vlc.

f

Cb.

f

40

Voz. A

Voz. B

Vln 1.

fp

Vln 2.

Vla.

pp

Vlc.

pp

Cb.

pp

PEREIRA, Edinaldo Cunha. Nós contra o mundo (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 59-77.

6

47

C
♩ = 60

Voz. A
mf *f*

Voz. B
f *mp*

♩ = 60

Vln 1. *ppp*

Vln 2. *ppp*

Vla. *ppp*

Vcl. *ppp*

Cb. *ppp*

53

Voz. A

mp < *f* > *mp* *f*

O - A - O - O

Voz. B

f

O -

Vln 1.

mp *f* pizz.

Vln 2.

mp *f* pizz.

Vla.

mp *p* *f* pizz.

Vlc.

mp *p* *f* pizz.

Cb.

mp *p* *f* pizz.

8

58

Voz. A

Voz. B

Vln 1.

Vln 2.

Vla.

Vcl.

Cb.

mf *f* A - O - A

mp *f* *mp* *pp*

mp *f* *mp* *pp*

pizz. *pizz.*

62

Voz. A

Voz. B

Vln 1.

Vln 2.

Vla.

Vcl.

Cb.

p *mp* A

f *mf* A

mf *p* *p*

PEREIRA, Edinaldo Cunha. Nós contra o mundo (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 59-77.

67 9

rall. -----

Voz. A
f *submf* *f* *ff*
O - A O - A - - - A!

Voz. B
f *submf* *f* *ff*
O - A - O - A - - - A!

Vln 1. **rall.** -----

Vln 2.

Vla.

Vcl.

Cb.

Voz Grave

Nós Contra o Mundo

2023

Edinaldo Cunha Pereira

(1997 -)

A
♩ = 80
4

mf
O - - - - -

11 *rall.* **B**
f - - - - - A - - - - -

21
mp *ff* *submp*
A I A I A - - - - - I - - - - - A - A -

27
f *ff* *sfz* *p*
I - A - I - - - - -

C
♩ = 60
10 3
p *ff* *f*
A E A E A E A E A O -

51
mp *f* *mf* *f*
O - - - - - O - - - - -

63 *rall.*
mf *f* *submf* *f*
- - - - - A - O - A - O - A - -

70
ff
- A!

Violino 1

Nós Contra o Mundo

2023

Edinaldo Cunha Pereira

(1997 -)

A
♩ = 80
6
pp

12
rall.
B
9
mf

25

31
f

37

C
♩ = 60
43
2
5
3 pizz.
fp *ppp* *mp* *f*

59 arco
mp *f* *mp* *pp* *mf*

64
> p
rall.

PEREIRA, Edinaldo Cunha. Nós contra o mundo (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 59-77.

Violino 2

Nós Contra o Mundo

2023

Edinaldo Cunha Pereira

(1997 -)

A
♩ = 80

6

pp

B

13

5

pp *mf*

25

33

f

C
♩ = 60

40

2

5

ppp *mp*

54

3

pizz.

arco

f *mp* *f* *mp* *pp*

62

mf *p*

68

rall.

PEREIRA, Edinaldo Cunha. Nós contra o mundo (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 59-77.

Viola

Nós Contra o Mundo

2023

Edinaldo Cunha Pereira

(1997 -)

A
♩ = 80
5

B
pizz.
Divise
p

C
♩ = 60
5

pizz.
pizz.
p f

arco
f

rall.

PEREIRA, Edinaldo Cunha. Nós contra o mundo (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 59-77.

Violoncello

Nós Contra o Mundo

2023

Edinaldo Cunha Pereira
(1997 -)

A
♩ = 80

10 *rall.* **B**
pp

19

28 *p* *f*

36

C
♩ = 60
5

45 *pp* *ppp* *mp* *p* *f* *pizz.*

58 *pizz.*

65 *rall.*

Contrabaixo

Nós Contra o Mundo

2023

Edinaldo Cunha Pereira

(1997 -)

A
♩ = 80 **4** **rall.**

13 **B** **2** *pizz.*
pp

21

26 **4** *arco*
p *f*

36

C ♩ = 60 **5** *pizz.*
pp *ppp* *mp* *p* *f*

58 *pizz.*

65 **rall.**

PEREIRA, Edinaldo Cunha. Nós contra o mundo (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 59-77.

Quebra-cabeça EMUFPA

EDINALDO CUNHA PEREIRA
(1997 -)

INSTRUMENTAÇÃO.

Violino Solo.

QUEBRA-CABEÇA EMUFPA

Edinaldo Cunha Pereira
(1997 -)

Esta obra para violino solo foi formulada utilizando os conceitos da indeterminação, o que justifica a ausência de uma partitura. Os elementos na construção da obra foram adquiridos por meio de entrevistas na Escola de Música da Universidade Federal do Pará, resultando em vinte e três compassos.

A execução da obra deve ocorrer a partir do sorteio dos compassos, que já estão numerados. Pode ser feito com papéis em uma bandeja ou até mesmo pelo site <https://pt.piliapp.com/random/wheel/>. Para a apresentação, sugere-se que o sorteio, bem como a organização dos compassos, seja realizado por alguém da plateia. O primeiro compasso deve ser *Moderato*, o tempo dos compassos seguintes fica a critério do executante.

The image displays eight musical staves, labeled A through H, each representing a different measure of the piece. The staves are arranged in a 4x2 grid. Each staff is in treble clef and contains a single measure of music. The measures are as follows:

- A:** 4/4 time, dynamic *f*. Notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4.
- B:** 4/4 time, key signature one sharp (F#), dynamic *f*. Notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4.
- C:** 4/4 time, key signature two sharps (F#, C#), dynamic *f*. Notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4.
- D:** 6/8 time, dynamic *p*. Notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4.
- E:** 2/4 time, dynamic *ff*. Notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4.
- F:** 4/4 time, dynamic *ff*. Notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4.
- G:** 4/4 time, dynamic *ff*. Notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4.
- H:** 4/4 time, dynamic *mp*. Notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4.

QUEBRA-CABEÇA EMUFPA - pág. 2

The musical score consists of ten measures, each on a single staff:

- Measure I:** Treble clef, 3/4 time signature. Notes: C4, G4, A4, B4, C5. Dynamics: *mf*.
- Measure J:** Treble clef, 7/8 time signature. Notes: C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5. Dynamics: *f*.
- Measure K:** Treble clef, 4/4 time signature. Notes: C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5. Tempo: *Lento*. Includes a triplet of notes (E4, F4, G4).
- Measure L:** Treble clef, 4/4 time signature. Rest.
- Measure M:** Treble clef, 4/4 time signature. Key signature: two sharps (F#4, C#5). Notes: F#4, C#5, B4, A4, G4, F4, E4, D4. Dynamics: *ff* to *mp*.
- Measure N:** Treble clef, 7/8 time signature. Notes: C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5. Dynamics: *f*. Includes accents (>) on F4 and A4.
- Measure O:** Treble clef, 3/4 time signature. Note: C4.
- Measure P:** Treble clef, 7/8 time signature. Notes: C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5. Performance instruction: *Ponta do dedo* / *Corpo do Violino*. Includes 'x' marks on the staff.
- Measure Q:** Treble clef, 4/4 time signature. Note: C4.
- Measure R:** Treble clef, 3/4 time signature. Notes: C4, G4, A4, B4. Includes a slur over the last three notes.
- Measure S:** Treble clef, 4/4 time signature. Key signature: two sharps (F#4, C#5). Notes: F#4, C#5, B4, A4, G4, F4, E4, D4.
- Measure T:** Treble clef, 4/4 time signature. Notes: C4, G4, A4, B4.

Solo para caixa clara

TÁRSILA L. DE ATAIDE
(1995 -)

INSTRUMENTAÇÃO

Caixa clara

ORIENTAÇÕES PARA PERFORMANCE

A execução desta peça pelo intérprete deverá utilizar baquetas de madeira convencionais de sua preferência (5A, 7A, 5B, etc.), baquetas vassourinha e mãos livres em determinados trechos. As cabeças de notas que constam um “x” na notação se referem ao toque no aro da caixa. As que apresentam “/” indicam que a rítmica deve ser executada com o uso das mãos livres de baquetas. A peça contém, ocasionalmente, a esteira ligada e desligada. Sugere-se que o(a) intérprete utilize as pausas dos compassos “11”, “18” e “28” para fazer os ajustes na caixa e a troca de baquetas como indicado na partitura, o mais brevemente possível. Ao concluir a repetição do “D.C al Fine”, imediatamente jogue a baqueta da mão esquerda no chão, desligue a esteira da caixa e, com a mão esquerda, faça os movimentos indicados no final da partitura pressionando e soltando a pele da caixa no tempo e ritmo que desejar. Simultaneamente toque com a baqueta da mão direita como preferir e finalize a peça explorando sua criatividade.

Solo para caixa clara

À minha irmã Lore Carvalho, grande baterista e percussionista.

Társila L. de Ataíde
(1995 -)

♩ = 80

8

13

16

22

30

37

Sem esteira

Baquetas vassourinha
Com esteira

Baquetas convencionais

D.C. al Fine

The game of rhythms

CAMILA S. ANDRADE
(1999 -)

INSTRUMENTAÇÃO

Triângulo
Prato de condução
Caixa clara
Surdo
Bumbo

ANDRADE, Camila S. The game of rhythms (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 86-93.

Orientações de Performance

Para esta obra direcionada a um duo de percussão, é essencial explorar os timbres variados de cada instrumento, isto é, do triângulo, do prato de condução, do surdo, da caixa clara e do bumbo. Variem técnicas de toque e áreas de impacto para criar contrastes dinâmicos e texturas interessantes. Além disso, utilizem diferentes baquetas para explorar ritmos e sons, e incorporem materiais alternativos para efeitos sonoros únicos. Priorizem a expressividade, desde sutilezas até momentos mais intensos, mantendo-se abertos à experimentação durante a execução.

Triângulo:

- Quando a cabeça da nota estiver marcada com “x”, a condução será feita com a mão fechada para abafar o som do instrumento.

Caixa Clara:

- Quando a cabeça da nota estiver marcada com “x”, o instrumentista deverá tocar no aro.

Surdo:

- Quando a cabeça da nota estiver marcada com uma nabra (∇, triângulo de cabeça para baixo preenchido de preto), as duas baquetas se chocarão uma contra a outra para condução.

- Quando a cabeça da nota estiver marcada com um retângulo preenchido diagonalmente com preto (como no primeiro compasso), o instrumentista deverá tocar no aro. Se a nota estiver mais acima na partitura, produza um som agudo no aro; se estiver mais abaixo, produza um som mais grave no aro.

- Explorar sons agudos, médios e graves do surdo de acordo como a linha melódica é mostrada na partitura.

Bumbo:

- Sugestão: tocar com baqueta leve, como a 7a.

- Explorar sons agudos, médios e graves do bumbo de acordo como a linha melódica é mostrada na partitura.

The musical score consists of five staves: Trgl. (Triangle), Pr. Cond. (Percussion Congas), Surdo (Surdo), Cx.Cl. (Cajon/Cajon), and Bumbo (Bumbo). The score is divided into three systems, starting at measures 17, 22, and 28. Dynamics include *mf* (mezzo-forte) and *mp* (mezzo-piano).

System 1 (Measures 17-21): Trgl. plays a rhythmic pattern of quarter notes with accents. Pr. Cond. plays a pattern of eighth notes with accents, starting with *mf* and moving to *mp*. Surdo plays a pattern of eighth notes with accents. Cx.Cl. plays a pattern of eighth notes with accents. Bumbo plays a pattern of quarter notes with accents.

System 2 (Measures 22-27): Trgl. plays a rhythmic pattern of quarter notes with accents. Pr. Cond. plays a pattern of eighth notes with accents, starting with *mp* and moving to *mf*. Surdo plays a pattern of eighth notes with accents. Cx.Cl. plays a pattern of eighth notes with accents. Bumbo plays a pattern of quarter notes with accents.

System 3 (Measures 28-32): Trgl. plays a rhythmic pattern of quarter notes with accents. Pr. Cond. plays a pattern of eighth notes with accents. Surdo plays a pattern of eighth notes with accents. Cx.Cl. plays a pattern of eighth notes with accents, starting with *mp*. Bumbo plays a pattern of quarter notes with accents.

The image displays a musical score for a percussion ensemble, consisting of five staves: Trgl. (Triangle), Pr. Cond. (Percussion Condenser), Surdo (Surdo), Cx.Cl. (Cymbal/Clay), and Bumbo (Bombo). The score is organized into three systems, with measure numbers 34, 38, and 42 marking the beginning of each system.

- System 1 (Measures 34-37):** The Trgl. staff features a melodic line with accents. The Pr. Cond. staff is mostly silent. The Surdo staff has a rhythmic pattern of eighth notes. The Cx.Cl. staff plays a melodic line with accents, marked *pp* (pianissimo) in the final measure. The Bumbo staff has a rhythmic pattern of eighth notes, also marked *pp*.
- System 2 (Measures 38-41):** The Trgl. staff continues with a melodic line. The Pr. Cond. staff remains silent. The Surdo staff has a rhythmic pattern of eighth notes, marked *mf* (mezzo-forte) in the final measure. The Cx.Cl. staff plays a melodic line with accents, marked *mf*. The Bumbo staff has a rhythmic pattern of eighth notes, marked *mf*.
- System 3 (Measures 42-45):** The Trgl. staff is silent. The Pr. Cond. staff has a rhythmic pattern of eighth notes, marked *mf*. The Surdo staff has a rhythmic pattern of eighth notes. The Cx.Cl. staff plays a melodic line with accents. The Bumbo staff has a rhythmic pattern of eighth notes.

The image displays a musical score for five percussion instruments: Trgl. (Triangle), Pr. Cond. (Percussion Congas), Surdo (Surdo), Cx. Cl. (Caxixim), and Bumbo (Bumbo). The score is divided into two systems, measures 45-48 and 48-51.

System 1 (Measures 45-48):

- Trgl.:** Features a melodic line with notes marked with 'x' and dynamic markings of *mf* and *mp*.
- Pr. Cond.:** Features a melodic line with notes marked with '>' and dynamic markings of *mp* and *mf*.
- Surdo:** Features a rhythmic pattern with notes marked with '>' and a dynamic marking of *mf*.
- Cx. Cl.:** Features a rhythmic pattern with notes marked with '>' and a dynamic marking of *pp*.
- Bumbo:** Features a rhythmic pattern with notes marked with '>'.

System 2 (Measures 48-51):

- Trgl.:** Features a melodic line with notes marked with '>' and dynamic markings of *mp* and *mf*.
- Pr. Cond.:** Features a melodic line with notes marked with '>' and dynamic markings of *mp* and *mf*.
- Surdo:** Features a rhythmic pattern with notes marked with '>'.
- Cx. Cl.:** Features a rhythmic pattern with notes marked with '>' and a dynamic marking of *mf*.
- Bumbo:** Features a rhythmic pattern with notes marked with '>'.

53

Trgl.

Pr. Cond.

Surdo

Cx.Cl.

Bumbo

59

Trgl.

Pr. Cond.

Surdo

Cx.Cl.

Bumbo

Tudo Passará

RAFAEL AIRES
(1993 -)

INSTRUMENTAÇÃO

Piano

Tenor

AIRES, Rafael. Tudo passará (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 94-100.

Orientação de Performance

Recomenda-se ao cantor buscar expressar na canção melancolia e esperança, fazendo uso do canto lírico com sua voz empostada e vibrante. Na parte B deve-se deixar claro o contraste melódico acompanhando a mudança harmônica. Ao pianista recomenda-se o uso do pedal deixando soar os acordes e buscar executar a melodia de forma graciosa e destacada acompanhando o canto e o ajudando a enfatizar a letra da canção.

Tudo Passará

Para Camila Aires

Rafael Aires
(1993-)

Adagio

The musical score is written for Tenor and Piano. It begins with a piano introduction marked *mp* and *Adagio*. The piano part features a steady eighth-note accompaniment in the right hand and a more active bass line in the left hand. The tenor part enters at measure 6 with the lyrics "oh meu a mor eu sei que". The piano accompaniment continues with a similar rhythmic pattern. At measure 11, the tenor part has the lyrics "tu- do irá pas sar e vo cê vai can tar co-". The piano accompaniment changes slightly, with a more active bass line. At measure 15, the tenor part has the lyrics "mi go no va men- te Es ta rei a-". The piano accompaniment includes a *cresc.* marking and a *mf* dynamic marking. The score ends with a *mf* dynamic marking in the piano part.

AIRES, Rafael. Tudo passará (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 94-100.

2

19

Ten. *qui a te-es pe rar oh, meu a-*

Pno

f *Red.* *Red.* *Red.* *p*

23

Ten. *f mor eu não vou te dei- xar*

Pno

f *Red.* *Red.* *Red.* *mp*

27

Ten. *e se vo cê qui-ser cho*

Pno

f *Red.* *Red.* *Red.*

31

Ten. *rar bem no meus bra- ços e a qui se derra-*

Pno

f *Red.* *Red.* *Red.* *Red.*

AIRES, Rafael. Tudo passará (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 94-100.

35

Ten. *mar teu co ra çã- ão es ta rei pra*

Pno

mf

Red.

39

Ten. *sem- pre do seu la- do foh meu a-*

Pno

Red.

43

Ten. *mor eu não vou te dei xar*

Pno

f mp

Red.

47

Ten. *sim lem bre que-ama- nhã oh sol vi*

Pno

Red.

AIRES, Rafael. Tudo passará (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 94-100.

4

53

Ten.

Pno

60

Ten.

Pno

66

Ten.

Pno

AIRES, Rafael. Tudo passará (2024).

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 94-100.

ICA

INSTITUTO DE
CIÊNCIAS DA
ARTE UFPA

PPG

Artes

Programa de Pós-graduação
em Artes da UFPA

ARTE
SONORA

PROPESP

Pró-Reitoria de Pesquisa
e Pós-Graduação | UFPA